

УДК 316.74

**ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ЗАВИСИМЫХ НА ПРИХОДАХ
(ОПЫТ УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ»)**

**SUPPORTING FAMILIES OF ADDICTED PERSONS IN CHURCH COMMUNITIES
(EXPERIENCE BY PARTICIPANTS OF THE SOCIAL PROJECT
“SODEISTVIE / ASSISTANCE”)**

©**Двойнев В. В.**,

канд. социол. наук

Смоленский государственный университет,
г. Смоленск, Россия, vassilidvoinev@yandex.ru

©**Dvoinev V.**,

Ph.D., Smolensk State University

Smolensk, Russia, vassilidvoinev@yandex.ru

©**Сухова Е. Е.**,

канд. социол. наук

Смоленский государственный университет,
г. Смоленск, Россия, elena-suchova@mail.ru

©**Sukhova E.**,

Ph.D., Smolensk State University,

Smolensk, Russia, elena-suchova@mail.ru

©**Сидорова А. С.**,

Смоленский государственный университет,
г. Смоленск, Россия, sidorowa17@yandex.ru

©**Sidorova A.**

Smolensk State University,

Smolensk, Russia, sidorowa17@yandex.ru

Аннотация. Статья представляет результаты одной из исследовательских фаз социологического мониторинга эффективности развития системы помощи семьям зависимых на приходах, осуществленного социологической лабораторией Смоленского государственного университета в ходе работы над проектом «Содействие», который проводился Смоленским государственным университетом совместно со Смоленской православной духовной семинарией и Смоленской епархией при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива».

Мониторинг включал в себя методы качественной и количественной оценки: опрос экспертов, анкетирование слушателей курсов повышения квалификации и качественные (глубинные) интервью. Глубинные интервью проводились со священнослужителями и работниками епархии, имеющими солидный опыт работы с семьями зависимых, с целью получения информации о действенности мероприятий по развитию системы помощи семьям зависимых на приходах в рамках проекта «Содействие». По окончании полевого этапа аудиозаписи интервью были преобразованы в текст, ответы участников исследования были сгруппированы в таблицу, что позволило сравнивать точки зрения информантов.

В ходе исследования была получена социологическая информация об опыте работы участников исследования с семьями зависимых на приходах, причинах, побудивших информантов помогать семьям зависимых, о трудностях и успехах в оказании этой помощи, о

ее необходимости наряду с помощью, оказываемой медицинскими учреждениями и службами социальной защиты, о реакции семей зависимых и прихожан на работу, связанную с помощью семьям зависимых на приходах, а также о мерах развития системы помощи семьям зависимых на приходах.

Полученные результаты имеют ярко выраженное практическое значение, их применение позволит более эффективно развивать епархиальную систему помощи семьям зависимых на приходах, внедрять новые формы социального партнерства, создать и укрепить профессиональное сообщество, готовое развивать епархиальную систему помощи семьям зависимых и обеспечивать научно-методическое сопровождение его деятельности в данной сфере.

Abstract. The paper presents the results of a research phase within sociological monitoring on the efficiency of the supporting system for families of addicted persons in church communities conducted by the Smolensk State University's sociological laboratory during the project "Sodeistvie / Assistance", which was initiated by the Smolensk State University in collaboration with the Smolensk Orthodox Seminary and the Smolensk Eparchy supported by the International grant competition "Orthodox Initiative".

Monitoring included methods of qualitative and quantitative assessment: expert survey, questionnaires for participants of further education courses and qualitative (in-depth) interviews. The latter were conducted with clericals and diocesan employees who possess rich experience working with families of addicts to obtain information on the effectiveness of efforts to develop a supporting system for families of addicted persons in church communities. After the field work the audio recordings of interviews were transformed into texts, the answers of the interviewees were grouped into a chart, which allowed comparing their views.

During the research sociological information was received on the experience of the interviewees with families of addicted persons in church communities, reasons prompted them to help families of addicts, difficulties and successes in providing this help, its necessity, along with the help provided by medical institutions and social services, on the reaction of families of addicts and community members on this assistance, as well as approaches to develop a supporting system for families of addicted persons in church communities.

The obtained results have a clearly practical use, their implementation will allow to develop a diocesan system of supporting families of addicted persons more effectively, to introduce new forms of social partnership, to create and enhance a professional community ready to develop this supporting system and to provide scientific and methodological assistance for activities in this field.

Ключевые слова: социологические исследования, глубинное интервью, РПЦ, конфессиональная социальная деятельность, православный приход, социальная сеть взаимопомощи, помощь зависимым.

Keywords: sociological research, in-depth interviews, Russian Orthodox Church, faith-based social programs, orthodox church communities, social network of support, supporting addicted persons.

Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма указывает на необходимость построения системной работы по борьбе с алкоголизмом, являющимися серьезными социальными проблемами современного российского общества. В обращении к участникам V Общецерковного съезда по социальному служению Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл определил задачами подобной работы «создание благоприятной духовной атмосферы» и квалифицированную профессиональную подготовку [4]. Зависимость представляет собой семейную системную дисфункцию, поэтому в новых реабилитационных программах работа

именно с семьей предстает как важнейшее условие высвобождения от болезни [3]. Традиционно зависимость рассматривается как духовная проблема [1, 5]. В Смоленской Епархии ведется работа по оказанию помощи семьям зависимых: в 2015 году прошли совместные организационные мероприятия и обучающие семинары для представителей общественных организаций, профессионалов-волонтеров и священнослужителей по помощи зависимым, налаживается взаимодействие священнослужителей и специалистов психолого-педагогического факультета Смоленского государственного университета (СмоЛГУ) по оказанию помощи в решении проблемы созависимости. Реализация проекта «Содействие» способствует развитию системы профессиональной и духовной помощи семьям лиц, страдающих недугом пьянства на основе подготовки специалистов-волонтеров, что позволит выйти на более высокий уровень понимания и решения национальной проблемы, создать новые формы церковно-приходского служения для ее преодоления. Проблематика социальной помощи зависимым в рамках деятельности приходов РПЦ также исследуется отечественными социологами и философами [2].

Социальный проект «„Содействие“ — подготовка специалистов епархиальной системы церковно-приходской помощи семьям с зависимыми» был реализован в течение 2017 года Смоленским государственным университетом при поддержке Смоленской епархии и Смоленской Православной Духовной Семинарии. Проект стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива». К реализации мероприятий проекта были привлечены преподаватели психолого-педагогического факультета, имеющие большой практический опыт в сфере психотерапевтической и психологической помощи семьям зависимых, преподаватели Смоленской Православной Духовной Семинарии, священнослужители Смоленской епархии. Научное руководство проектом обеспечивал Сергей Александрович Игумнов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением клинической психофармакологии НИИ наркологии филиала ФГБУ «ФМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского».

В рамках проекта «Содействие» рабочей группой социологической лаборатории СмоЛГУ в режиме мониторинга было проведено комплексное исследование эффективности мер, направленных на развитие системы помощи семьям зависимых на приходах. В результате исследования выявлены мнения слушателей, организованных в рамках проекта курсов повышения квалификации «Современные подходы и технологии помощи семье в преодолении проблем зависимости» об эффективности мероприятий, направленных на развитие епархиальной системы помощи семьям зависимых и обеспечение научно-методического сопровождения профессиональной деятельности специалистов, проведена их экспертная оценка. Проведение качественного исследования позволило проанализировать опыт работы священнослужителей с семьями зависимых на приходах. Далее в статье будут представлены результаты этого этапа мониторинга.

В процессе разработки методологии качественного исследования в рамках мониторинга была сформулирована глобальная цель: получение подробной информации об эффективности мер, направленных на развитие системы помощи семьям зависимых на приходах в рамках реализуемого проекта. Для ее достижения были предприняты следующие шаги: сбор информации об опыте работы участников исследования с семьями зависимых на приходах; установление причин, побудивших участников исследования заняться деятельностью, связанной с помощью семьям зависимых на приходах; получение сведений о трудностях и успехах, которых участникам исследования удалось достичь при оказании помощи семьям зависимых на приходах; выявление мнений участников исследования о необходимости помощи семьям зависимых на приходах наряду с помощью, оказываемой службами социальной защиты и медицинскими учреждениями; сбор информации о реакции семей зависимых и прихожан на работу, связанную с помощью семьям зависимых на приходах; выявление мнений участников исследования о мерах развития системы помощи семьям зависимых на приходах.

Участниками исследования стали работники Смоленской епархии и священнослужители на приходах (в составе пяти человек), имеющие опыт работы по оказанию помощи семьям зависимых на приходах. С каждым из них было проведено глубинное интервью на основе вопросника-гайда, разработанного в соответствии с целью и задачами исследования. Интервью проводились в ноябре – декабре 2017 года. Аудиозаписи интервью были транскрибированы и занесены в группировочные таблицы, что позволило осуществить анализ полученной информации.

Опыт работы участников исследования с семьями зависимых на приходах.

Практически все участники исследования имеют непосредственный опыт в этой области. В приходе смоленской церкви Михаила Архангела была образована небольшая община, которая насчитывает несколько человек, желающих «заранее» избавиться от всякого рода зависимостей (сюда также входит зависимость от телевизора, компьютера). Несмотря на то, что община насчитывает сейчас меньше десятка человек, это люди «проверенные», которые уже давали обет воздержания - обет не пить спиртных напитков. Эта община официально оформлена и называется «Общиной трезвости». Участники собираются по субботам, накануне акафиста, посвященного Неупиваемой чаше. «Как правило, это не тот масштаб, который хотелось бы увидеть». Не все видят в этом смысл, то есть «веры как таковой недостаточно на сегодняшний день». Некоторые люди, которые находились в серьезной зависимости, сейчас находятся в алтаре, избавились от зависимости и посвятили свою жизнь церкви. За людей, находящихся в зависимости, можно просить помолиться на богослужениях, читаются особые молитвы Богородице, Спасителю, Вонифатию Мученику, Преподобной Марии Египетской.

Участник исследования из Смоленской епархии отмечает, что в данный момент ведется работа не столько с семьями, сколько с людьми, которые обратились в отдел по социальному служению Смоленской Епархии. Летом 2017 она выиграла грант в рамках проекта «Православная инициатива 2017». Основные цели этого конкурса — проведение двух циклов занятий. Один цикл из 10 дней для самих зависимых и цикл из 3 дней для родственников зависимых. Занятия были проведены в августе и в сентябре 2017 года. По приблизительным оценкам первый поток посетивших составил 8–10 человек. В сентябре цикл занятий для родственников посетило 3–4 человека. Полноценным можно назвать августовский блок, потому что эти люди посетили все занятия, от первого до последнего. За основу проведения был взят опыт Екатеринбургской Епархии. В частности, структура работы в Русской православной церкви существует следующая: при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению (руководитель епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон Шатов) существует координационный центр по утверждению трезвости. Этот центр проводит ежегодные мероприятия, в рамках которых любой человек имеет возможность посетить трехдневный семинар с практическими знаниями: как консультировать семьи зависимых и созависимых на приходе, как вести подобные курсы, как затем построить еженедельную практику у себя на приходе. Кроме того, в июле каждого года с 1 по 7 число, на озере Увельды, Челябинская область, проходит ежегодный трезвеннический слет, который позволяет обменяться опытом и получить какие-то важные в этой сфере знания. При координационном центре по утверждению трезвости существует Иоанно-Предтеченское братство трезвения. На своих курсах информант использовал методику этого братства. Книга называется «Школа трезвости», в ней И. Бачинин разработал цикл из десяти уроков. Методика была опробована в Екатеринбурге в 1998 году. На первых занятиях обязательно говорится о теории социально-психологического программирования. Проводятся встречи для помощи в реадaptации людей, вышедших из зависимости. У них есть возможность прийти в субботу на акафист перед образом Неупиваемой чаши на аналой и поучаствовать в молебне, приобщиться к церковной жизни.

Следующий участник исследования считает, что священник всегда непосредственно сталкивается с проблемами людей, что пути выхода священник может предложить сам, но помощь православного психолога все равно необходима. Проводимые курсы показали, что священники могут многого не знать о психологии, а психологи — о православии. Важно обратить внимание на семью, как институт малой церкви, потому что все начинается с семьи.

Участник исследования, являющийся ректором профилактики зависимости и асоциального поведения молодежи, отмечает, что основная его деятельность не работа прихода, а профилактическая работа в учебных заведениях города. И по роду деятельности и по образованию консультирует людей и помогает им разобраться в некоторых вопросах в области психологии, и, если это не входит в сферу священника — сферу «душепопечения».

Причины начать заниматься деятельностью, связанной с помощью семьям зависимых.

Вторым предложенным вопросом был вопрос о том, что побудило участников исследования заняться деятельностью, связанной с помощью семьям зависимых на приходах. В первом случае, причиной был большой стаж работы священником. Во втором — обращение в приход зависимых и родственников зависимых. В третьем случае — «катастрофическая ситуация в стране» и пример близких людей. Четвертый участник исследования также называет свое служение и личный пример алкоголизма отца. Пятый участник исследования называет свой пример и рассказывает собственную историю алкогольной зависимости.

Трудности и успехи в работе с семьями зависимых на приходах

Основные трудности в работе с семьями зависимых могут возникать из-за нежелания людей бороться со своей зависимостью, их закрытости, нежелания получать помощь от других людей, отсутствие мотивации, дисциплины, чувства ответственности. Трудности из-за семей, которые не хотят принимать участие в помощи своим родным, отправляют их к специалистам и не помогают в дальнейшем. Многие зависимые, после того, как у них налаживается жизнь, когда они справляются с зависимостью, прекращают посещать приходы, чтобы делиться своими проблемами, а после того, как человек обратно возвращается к своей зависимости, он приходит за помощью и работа начинается заново. Также проблемы возникают по причине сложности организации работы с зависимыми для конкретных специалистов в различных сферах, для помощи не только в духовном, но и в физическом плане. Трудности могут возникать из-за недостаточного опыта в работе с зависимыми, отсутствия практики в этой сфере деятельности, из-за чего иногда не получается найти правильный подход для решения проблемы зависимых. Одной из проблем является отсутствие информированности людей о возможности получения помощи. Многие не знают, куда обратиться за помощью.

Об успехах, которых участникам исследования удалось достичь при оказании помощи семьям зависимых на приходах можно сказать следующее. Человек перестает бояться говорить о своей зависимости, может открыто обсуждать ее, признать вину в слабости, понимают, что нужно делать какие-то действия, чтобы побороть зависимость. В дальнейшем продолжают поддерживать связь, созваниваться, рассказывать о своих успехах, советуют своим знакомым обратиться для получения помощи. Родственники зависимых начинают думать, поступать так, чтобы помочь зависимому, меняют свое отношение к нему, вырабатывают стратегию помощи. У самих зависимых меняется образ мышления, появляется отвращение к объекту зависимости, понимание, что это грех и так поступать нельзя. Успехом является продолжительная ремиссия у подопечных, меняют свой круг общения, общаются с теми, кто не подталкивает к возвращению к зависимости, начинают посещать специалистов, которые помогут в избавлении от зависимости.

Необходимость помощи семьям зависимых на приходах наряду с помощью служб социальной защиты и медицинскими учреждениями

Религиозным людям, возможно, будет удобнее принимать помощь, которую может оказать священник, без участия в помощи других специалистов. В начале зависимости могут помочь в отказе от нее до того, как состояние станет критическим. В церкви устраиваются встречи, клубы трезвости, где люди вовлекаются в малую группу, занимаются какой-то деятельностью, что помогает побороть зависимость. Церковь старается влиять на моральное состояние человека, он понимает, что делать противоправные действия — грех, не соответствует образу Бога и нужно делать что-то, чтобы приблизиться к идеалу. Сотрудничество церкви, социальных служб и медицинских учреждений может положительно сказаться на помощи зависимым, люди, оказывающие помощь, могут обмениваться опытом, знаниями, чтобы нуждающиеся могли получить должную помощь, так что в сотрудничестве они могут успешно друг друга дополнять.

Реакция семей зависимых и прихожан на работу, связанную с помощью семьям зависимых на приходах

После проведенной работы с зависимыми в основном у всех семей реакция положительная, они стараются помочь, узнают, как лучше им это делать, в дальнейшем продолжают общение, спрашивают советы, делятся новостями. Бывает так, что реакции нет, и сложно понять, помогли ли действия с зависимыми. Существует риск предоставить ту информацию, которую ранее уже была получена от других специалистов.

Прихожане поддерживают, утешают зависимых людей, молятся за них, посещают службы, оказывают материальную помощь: приносят вещи, продукты. Некоторые приглашают провести лекции о вреде зависимостей в учебных заведениях. Есть прихожане, которые негативно относятся к подобной работе, принижают чужие успехи из-за страха, что могут раскрыться их личные проблемы.

Возможности развития системы помощи семьям зависимых на приходах

Существует необходимость изменения взглядов священнослужителей на помощь зависимым, не все относятся к этому серьезно, должным образом проводят работу с прихожанами. Также следует показывать прихожанам, что не нужно скрывать свои проблемы и бояться обращаться за помощью. Священники должны показывать личный пример трезвой жизни, проводить профилактическую работу в школах, ВУЗах и других учреждениях, рассказывать о влиянии вредных веществ на организм человека. Еще одна возможность — привлекать профессионалов своего дела для помощи зависимым, развивать информационную составляющую: люди должны знать, куда обращаться за помощью. Также между приходами необходимо наладить обмен информации и опытом работы с семьями зависимых.

Обобщив и проанализировав информацию, полученную в результате интервью с участниками исследования, представляется возможным подвести следующие итоги. Подход в работе с зависимыми и семьями зависимых у каждого из участников исследования организован по-своему: одни опираются исключительно на религию, помогают людям через молитвы, службы, собрания в церкви по выходным, другие имеют психологическое образование и помогают людям, совмещая психологический и религиозный подходы. Кроме того, проводится адаптация опыта работы с зависимыми из других регионов, которые посредством курсов много лет успешно помогают людям. Не все информанты проводят работу с зависимыми исключительно на приходах, они работают в различных организациях, направленных на работу с зависимыми. Уровень опыта у всех участников различен, кто-то только начинает работать с зависимыми, кто-то уже много лет работает в данной сфере и хорошо знает, как помогать зависимым.

В основном все информанты начали работать с семьями зависимых из-за желания помочь им, повлиять на ситуацию, однако пришли они к этому желанию по-разному:

благодаря личному опыту общения с зависимыми или присутствию зависимых в собственной семье, из-за осведомленности о текущей работе с зависимыми и желания принять участие в помощи, по причине борьбы с собственной зависимостью в прошлом и успешного отказа от нее.

Относительно трудностей в работе с семьями зависимых на приходах были высказаны разные мнения: отсутствие практики; нежелание людей идти до конца в своей терапии; закрытость людей, даже на исповеди; требования семей помочь зависимому человеку, без его желания и согласия. В качестве успехов, достигнутых в деле помощи семьям зависимых на приходах, участники исследования назвали: способность священнослужителя вывести человека из состояния замкнутости, он рассказывает об общине для людей с такими же проблемами; некоторые участники исследования считают, что успехов в таком деле быть не может, нужно радоваться крошечным проявлениям мужества тех людей, кто старается воздерживаться; другие называют в числе успехов 4–5 месяцев ремиссии людей, прошедших курс; соответствующая история о воздерживающемся уже два года от алкоголя человеке, или факт того, что к этому священнослужителю люди советуют приходиться своим знакомым, это значит, что их терапия имеет результат.

Помощь семьям зависимых на приходах необходима, наряду с помощью, оказываемой службами социальной защиты и медицинскими учреждениями по ряду причин: человек верующий и скорее обратится к священнику, чем в специальные учреждения; медицинский специалист может оказать неотложную помощь пациенту, но не может уделить ему свое внимание и время; православная церковь — это религиозная организация, цель которой состоит в том, чтобы люди стали подобны тому, кому они поклоняются и служат.

Реакция семей зависимых на проводимую священнослужителями работу бывает разной: как правило, семьи выступают инициаторами, и их реакция чаще всего положительная; некоторые информанты не слышали ни восторженных, ни негативных отзывов, но полагают, что большинство оценивает их работу положительно; другие отмечают, что члены одной семьи могут по-разному относиться к этой деятельности, что тоже нужно учитывать в своей работе; третьи уверены: реакция положительная. Прихожане поддерживают священников в их деятельности, оказывают помощь и им и самим людям, могут помочь собрать одежду и обувь для нуждающихся, продукты питания и прочее, молятся и просят, чтобы Господь помог всем зависимым и поддержал тех, кто с ними; отмечают, что реакция прихожан, имеющих проблемы, но скрывающих это — негативная, поскольку они боятся, что их тайна откроется, реакция остальных прихожан — положительная. Бывает, что прихожане просят святого отца прочитать лекции в школах, рассказать о психоактивных веществах, поделиться знаниями и опытом, просят совет.

Высказываются мнения, что для развития системы помощи семьям зависимых на приходах необходимо менять взгляд священников на задачи своего служения, чтобы они понимали необходимость профилактической деятельности; должны появиться профессионалы своего дела — психологи; чтобы священнослужители сами подавали пример своей жизнью, пример личной трезвости; СМИ могут помогать в информировании населения об общинах трезвости; важно, чтобы люди участвовали в таинствах церкви для созидания внутреннего духовного мира; необходимо выстраивать совместную работу с зависимыми, заниматься профилактикой в школах и вузах; необходимо вынести проблему на всеобщее обсуждение, говорить о том, что проблема зависимости существует.

Список литературы:

1. Григорьев Г. Лечение пьянства, табакокурения и наркомании // Православный портал «Трезвение». 2013. 4 сентября [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/LqGkRC> (дата обращения: 18.01.2018).

2. Забаев И. В., Орешина Д. А., Пруцкова Е. В. Специфика социальной работы на приходах Русской Православной Церкви: проблема концептуализации // Журнал исследований социальной политики. 2013. Том 11. №3. С. 355-368.

3. Кулаков С. А., Вайсов С. Б. Руководство по реабилитации наркозависимых. СПб.: Речь, 2006. 240 с.

4. Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании V Общецерковного съезда по социальному служению // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. 2013. 3 сентября URL: <https://goo.gl/87Co8y> (дата обращения: 19.01.2018).

5. Шевцова Ю. Б. О соответствиях в деятельности государства и Русской Православной Церкви в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей // Наркология. 2016. №5. С. 71-75.

References:

1. Grigoriev, G. (2013). Treatment of alcoholism, tobacco smoking and drug addiction // Orthodox portal "Sobering". September 4. URL: <https://goo.gl/LqGkRC> (date of circulation: 01/18/2018).

2. Zabaev, I. V., Oreshina, D. A., & Prutskova, E. V. (2013). Specificity of social work in the parishes of the Russian Orthodox Church: the problem of conceptualization. *Journal of Social Policy Studies*, V. 11. (3). 355-368

3. Kulakov, S. A., & Vaisov, S. B. (2006). The manual on the rehabilitation of drug addicts. *SPb.: Speech*, 240

4. Press Service of the Patriarch of Moscow and All Russia. Speech of His Holiness Patriarch Kirill at the plenary session of the V All-Church Congress on Social Service // Russian Orthodox Church. The official website of the Moscow Patriarchate. 2013. September 3. URL: <https://goo.gl/87Co8y> (date of circulation: 01.19.2018).

5. Shevtsova, Yu. B. (2016). About the correspondences in the activities of the state and the Russian Orthodox Church in the sphere of rehabilitation and resocialization of drug users. *Narcology*, (5). 71-75

*Работа поступила
в редакцию 24.01.2018 г.*

*Принята к публикации
28.01.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Двойнев В. В., Сухова Е. Е., Сидорова А. С. Помощь семьям зависимых на приходах (опыт участников социального проекта «Содействие») // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №2. С. 395-402. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/dvoinev> (дата обращения 15.02.2018).

Cite as (APA):

Dvoinev, V., Sukhova, E., & Sidorova, A. (2018). Supporting families of addicted persons in church communities (experience by participants of the social project "Sodeistvie / Assistance"). *Bulletin of Science and Practice*, 4, (2), 395-402